

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ УЧЕНИКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243166>

ФИО автора: Абдуллаева Насиба Талыбовна

Учебное заведение (населенный пункт): Школа 54, г.Самарканд Учитель начальной школы

Аннотация: *в процессе овладения знаниями ведущим фактором считается интеллектуальное развитие учащегося. С учетом интеллектуального развития ученика мы выделяем два взаимосвязанных звена: процесс мышления – анализ, повторное сложение, сравнение, разделение на группы, изучение сущности процессов обобщения. Изучение сущности процессов мышления является одним из основных факторов, ведущих к ассимиляции детей. В данной статье изучается совершенствование системы повышения активности слабоуспевающих учеников в начальной школе.*

Ключевые слова: *критическое мышление, скорость мышления, знания, навыки.*

IMPROVING THE SYSTEM OF INCREASING THE ACTIVITY OF UNDERACHIEVING STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL

Abstract: *in the process of mastering knowledge, the leading factor is considered to be the intellectual development of the student. Taking into account the intellectual development of the student, we distinguish two interrelated links: the process of thinking - analysis, repeated addition, comparison, division into groups, the study of the essence of generalization processes. The study of the essence of thinking processes is one of the main factors leading to the assimilation of children. This article examines the improvement of the system of increasing the activity of underachieving students in primary schools.*

Keywords: *critical thinking, speed of thinking, knowledge, skills.*

Усвоенные знания о процессах мышления воспитывают у учащихся в каждом учебном материале их способность различать главные и второстепенные признаки. Ученик, умеющий различать основные и второстепенные признаки учебного материала, может распознать его, то есть изучаемый учебный материал, среди огромного количества тем. Ведь умение различать главные и второстепенные признаки изучаемого объекта также свидетельствует о развитии развитого мышления; воспитание мыслительных качеств у детей – самостоятельное определение его цели в данном образовательном состоянии, критическое

мышление, выбор подходящего термина, сокращение или сокращение их мыслей, выражение отношения, скорость мышления и т.д. - являются атрибутами мыслительного процесса.

Квалификация воспитательной работы разнообразна: составление плана (решаемый вопрос, выполняемое упражнение, подготовка плана для письменного заявления или эссе, планирование собственной повседневной деятельности); контроль результатов самостоятельной и другой деятельности или управление воспитательной работой, выполняемой в вычислительных процессах: контроль результатов учебной работы.

Усвоение по своей сути является комплексной проблемой по своему общечеловеческому содержанию и представляет собой явление, связанное с экономическим положением общества, политическим, образовательным, культурным уровнем граждан страны, знанием школьными учителями современных методов, средств обучения, стремлением и интересом молодежи к науке, технике.

Когда наша Родина обрела независимость, она столкнулась с реальным экономическим развитием: из года в год улучшается благосостояние, благосостояние народа, стали заметны позитивные сдвиги в экономических показателях. В результате проведенных мероприятий в деятельности педагогов произошли творческие изменения: педагогическая технология стала занимать достойное место в практической деятельности педагогов, в образовательный процесс вошли

интерактивные методы, в опыте передовых педагогов проблема овладения учебными предметами стала хоть и постепенно, но заметной. Например, узбекские дети участвуют в мировых олимпиадах и занимают почетные места, накоплен опыт выделения грантов узбекской молодежи на обучение в вузах развитых стран. Радикальные изменения в экономическом развитии нашей страны, в мышлении членов общества, в педагогических навыках педагогов, в стремлении молодежи к науке и технологиям создали условия для развития технологий.

В общеобразовательных школах дети изучают общие основы современной науки, техники, технологии, мышления, знакомятся с принципами производства. Общее среднее образование является обязательным, хотя и общим для всех учащихся, оно приобретает каждый из школьников на уровне их индивидуальных способностей. Несмотря на однообразие содержания информации, предлагаемой учащимся, и требований к ее изучению, в усвоении детьми появляется разнообразие. Представьте себе: одно и то же сырье, несмотря на одни и те же требования и стандарты, подрывает рыночную деятельность, когда производственные предприятия начинают производить потребительские товары разного качества. Это в конечном итоге приведет к экономическому упадку общества.

В педагогических исследованиях в центре внимания исследователей стоял вопрос о том, как все учащиеся учат с высокими результатами. В соответствии с этим была предпринята попытка обосновать систему образования, обеспечивающую достижение детьми высоких результатов в овладении.

Пропагандисты метода обучения исходили из того, что разнообразие методов обучения зависит от разнообразия способностей учащихся к обучению. Действительно, в школах одного типа, например, в начальных классах или в общеобразовательных школах, изучается содержание информации одинаковой сложности и сложности, программа и учебники также практически идентичны, выделены одни и те же учебные часы, образовательное обеспечение и гигиенические условия в классном коллективе одинаковы для всех учащихся, продолжительность обучения (например, в США начальная школа состоит из 6 учебных лет), средства и методы, организационные формы. Несмотря на это сходство, знания, умения и навыки учащихся, формирующих классный коллектив, опыт творческой деятельности и эмоциональная оценка явлений природы, общества, сознания различны.

Образовательный процесс: имеющий целостность; обеспечена связь между компонентами; система действий адаптирована к среде освоения; наивысший результат достигается в тех случаях, когда организационные формы управляются по принципам оптимизации.

В дидактических исследованиях, проведенных Ю.К. Бабанским, предупреждение детей от неуспеваемости анализировалось как комплексная проблема. Он разделил учащихся, не успевающих в освоении, на 8 типов: 1-й тип – от переутомления не успевающих; 2-й тип - недостаточно развитые мыслительные процессы; 3-й тип-не овладевшие способами учебного труда; 4-й тип - не обладающие положительным отношением к учебе; 5-й тип - не придерживающиеся сознательной дисциплины; 6-й тип - не усвоившие ранее пройденный учебный материал; 7-й тип - подверженные негативному влиянию семьи, окружающих людей, детей, встречающихся на улице, 8й тип - воспитанники, не успевающие в вакууме педагогического воздействия.

Ю.К. Бабанский пишет, что дети не успевают усвоить учебные материалы по следующим причинам:

1) дети с явлениями слаборазвитого мышления. 27% дети отстают в обучении, у них менее развиты формы мышления - анализ, сложение, сравнение, обобщение, самостоятельное мышление;

2) дети с крайне низким уровнем навыка учебных задач, слаборазвитые дети составляют 18%. Это проявляется в том, что в деятельности учащихся сильна склонность к таким негативным качествам, как медлительность, неорганизованность, неуправляемость;

3) 14% учащихся, у которых сформировано негативное отношение к учебной работе, равнодушны к учёбам, выполняемой в классе и дома, к процессам усвоения, к взаимоотношениям ученика и учителя;

4) 13% учеников, которые не могут айти общий язык с родителями в семейных отношениях, с одноклассниками в школе, с окружающими. Такие ученики упрямы, настойчивы во взаимодействии, у них преобладают негативные аспекты;

5) усвоенные знания составляют 11% учащихся со слабой сформированной квалификацией, большим количеством дефектов. К ним относятся слабые, дефектные участки знаний, затрудняющие усвоение последующих тем;

6) ученики с плохим здоровьем, которые быстро устают, составляют 9%. Они быстро утомляются в процессе учебной работы, при выполнении интеллектуальных заданий;

7) недисциплинированные ученики составляют 8%, которые не могут контролировать свои стремления и учебную деятельность, концентрируясь на изучении того или иного предмета.

Очевидно, что для того, чтобы учащиеся овладели учебным материалом, необходимо рациональное использование эффективных методов, а также творческий подход.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. *Элибоева Л.* The role of morals in the upbringing of children in the family / SCOPE ACADEMIC HOUSE.11-International Conference "Science and practice: a new level of Integration in the modern world". Novembr 30, 2020. Sheffield, UK. Conference Proceedings. Page 6-8.

2. *Элибоева Л.* Во'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirishda interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish/ Pedagogik mahorat. Nazariy va ilmiy metodik jurnal. Buxoro, 2021.№ M/S. B. 37-41.

3. *Элибоева Л.* Виды неуспеваемости учеников и меры по их устранению / MODERN

SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS: a collection scientific works of the International scientific conference (7-9 October,2021) Warsaw: "Iscience", 2021. Page 69-72.

4. *Элибоева Л.* Повышение активности учащихся начальной школы / Наука, образование и культура. Научно-теоретический журнал. Москва. № 9(53), 2020. Ст. 23-25.

5. *Исмоилова М.Н., Султонова З.Ш.* Требования к методике обучения // Ученый XXI века. № 3-2 (38), 2018. С. 84-88.

6. *Исмоилова Махсума Нарзикуловна, Имомова Шафоат Махмудовна.* Интерполяция функции // Вестник науки и образования, 2020. № 3-3 (81). С. 5-8.